

EFICÁCIA DO USO DE VYVANSE NO AUMENTO DA PERFORMANCE DO ESTUDANTE DE MEDICINA

DOI: 10.5281/zenodo.13825702

Ana Paula Alves da Silva

Graduanda Medicina

Mauricio Serejo Machado

Graduando Medicina

RESUMO

Vyvanse, cujo princípio ativo é a lisdexanfetamina, é um medicamento psicoestimulante aprovado para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e do Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA). Nos últimos anos, seu uso tem se expandido para além das indicações médicas, com muitos estudantes utilizando-o para melhorar o desempenho acadêmico. A eficácia do Vyvanse para estudantes sem TDAH está relacionada à sua capacidade de aumentar os níveis de dopamina e norepinefrina no cérebro, neurotransmissores envolvidos na atenção e concentração. Relatos de usuários indicam uma melhoria significativa na capacidade de focar, aumentar o tempo de vigília e melhorar o desempenho acadêmico. No entanto, é crucial destacar que o uso de Vyvanse sem prescrição médica pode trazer vários riscos. Os efeitos adversos incluem insônia, aumento da pressão arterial, ansiedade, irritabilidade e, em casos mais graves, problemas cardíacos. O uso prolongado pode levar à dependência e tolerância, exigindo doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Além disso, a automedicação com Vyvanse pode mascarar sintomas de outras condições de saúde e dificultar o diagnóstico adequado. O uso indiscriminado entre estudantes também levanta preocupações éticas e legais, uma vez que o medicamento é controlado e seu uso sem prescrição é ilegal. Portanto, enquanto alguns estudantes relatam benefícios no uso de Vyvanse para melhorar o desempenho acadêmico, os riscos associados ao uso não prescrito superam os benefícios percebidos. É fundamental que o uso de qualquer psicoestimulante seja sempre supervisionado por um profissional de saúde, garantindo a segurança e o bem-estar dos usuários.

Palavras-chave: Psicoestimulantes; Metilfenidato; Estudantes; Uso indiscriminado.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano da pandemia de COVID-19, houve um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão

em todo o mundo. O isolamento social decorrente da pandemia e, conseqüentemente, as restrições à capacidade das pessoas de trabalhar, buscar apoio dos entes queridos e se envolver em suas comunidades estavam entre os principais geradores de estresse (MILHOMEM et al., 2022).

Estudos mostram que durante o período da pandemia e do distanciamento social, 40,4% dos brasileiros sentiram-se muitas vezes ou sempre tristes ou deprimidos, e 52,6% relataram sentir-se ansiosos ou nervosos. Esse sentimento foi particularmente intenso entre os adultos jovens, que além de tristeza, nervosismo e ansiedade, também apresentaram problemas de sono e uma maior prevalência de sintomas negativos de saúde mental ao longo da pandemia (MOREIRA et al., 2022; NUNES, 2023).

Nesse contexto, Barcellos et al. (2017) evidenciaram o aumento do consumo de anfetaminas por estudantes de medicina. Os autores ressaltam que o elevado comprometimento exigido e a necessidade de muito estudo podem induzir o uso de substâncias estimulantes. Marcon et al. (2012) afirmam que o consumo de anfetaminas por estudantes ocorre porque esses medicamentos podem melhorar o desempenho cognitivo. Campos et al. (2020) destacam a importância de realizar pesquisas sobre os hábitos de consumo de drogas psicoativas por estudantes de medicina.

Segundo os autores, essas pesquisas são fundamentais para estabelecer medidas de prevenção de agravos, promoção de saúde e transformação da mentalidade desses estudantes. Além disso, ressaltam que a formação dos acadêmicos de medicina é voltada para examinar, diagnosticar e tratar patologias, o que torna ainda mais crucial o entendimento e o enfrentamento do uso de substâncias psicoativas nesse grupo (NUNES, 2023).

O Vyvanse (lisdexanfetamina) é um medicamento estimulante frequentemente prescrito para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Embora algumas pessoas usem estimulantes como o Vyvanse para tentar melhorar a concentração e o desempenho acadêmico, há várias considerações importantes a serem feitas. Para indivíduos com TDAH diagnosticado, o Vyvanse pode melhorar a atenção, concentração e controle dos impulsos, o que pode resultar em um melhor desempenho acadêmico. No entanto, a eficácia do Vyvanse em pessoas sem TDAH é menos clara e pode variar (PAIVA et al., 2022)

O uso de estimulantes pode levar a efeitos colaterais significativos, incluindo insônia, aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, ansiedade e dependência. O uso não prescrito de estimulantes é arriscado e ilegal. Embora algumas pessoas relatem uma melhora na concentração e produtividade a curto prazo, o uso de estimulantes sem indicação médica pode prejudicar o desempenho acadêmico a longo prazo devido a possíveis problemas de saúde física e mental. Usar medicamentos prescritos para outras finalidades além daquelas para as quais foram destinados é ilegal e considerado antiético em contextos acadêmicos (MOREIRA et al., 2022).

Métodos não farmacológicos, como técnicas de estudo eficazes, boa organização, exercício físico regular e uma dieta equilibrada, podem ser estratégias mais seguras e sustentáveis para melhorar a performance acadêmica. Se você ou alguém que você conhece está considerando o uso de Vyvanse ou qualquer outro estimulante, é crucial consultar um médico para discutir os riscos, benefícios e alternativas apropriadas (MILHOMEM et al., 2022). Este estudo teve como objetivo investigar o uso de substâncias estimulantes do sistema nervoso central pelos estudantes de Medicina.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, segundo o proposto por Ganong (1987), visto que ela contribui no processo de sistematização e análise dos resultados visando à compreensão de um determinado tema a partir de outros estudos independentes para identificação de produções sobre planejamento estratégico em enfermagem e saúde.

As referências foram levantadas a partir das bases de dados da Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE), da Literatura Latino-Americano e do Caribe Ciências da Saúde (LILACS) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO) publicados entre 2018 a 2024. Os descritores utilizados foram: psicoestimulantes, metilfenidato, estudantes, uso indiscriminado, acadêmicos e psicoestimulantes sob o operador bouleando END.

Após a seleção e caracterização da revisão de literatura, o estudo foi norteado por seções: título do artigo, ano de publicação, objetivo, principais resultados, discussão e conclusões. Assim, os resumos lidos na íntegra passaram por uma leitura

flutuante de todo o corpo do estudo visando identificar quais abordavam a temática pesquisada e, desta forma, atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos. Ao final desta etapa, os artigos previamente selecionados foram mantidos no estudo e desta forma, foram julgados coerentes com a proposta da revisão.

Procedeu-se com a caracterização e o fichamento dos mesmos, de modo a compilar, dentre outras variáveis, o enquadramento dos artigos na modalidade de reflexão, teses de doutorado, dissertações de mestrado, capítulos de livros e monografias. Ao final, realizou-se a avaliação e interpretação dos resultados, os quais foram sintetizados e organizados, orientando a discussão e elaborando o artigo final vigente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Lisdexanfetamina

Segundo Neta et al. (2020), em 26 de fevereiro de 2007, a Shire Pharmaceuticals recebeu a aprovação do Food and Drug Administration (FDA), agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos que regula alimentos e medicamentos para a saúde pública, para o dimesilato de lisdexanfetamina no tratamento do TDAH, comercializado nos Estados Unidos com o nome Vyvanse. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) concedeu, em julho de 2010, a comercialização do medicamento no Brasil com o nome comercial Venvanse®. O dimesilato de lisdexanfetamina (LDX) é o primeiro pró-fármaco estimulante de longa ação para o tratamento do TDAH (Coghill et al., 2014), ou seja, é um composto farmacologicamente inativo que, ao sofrer biotransformação metabólica, se torna um fármaco ativo (VERGHESE et al., 2021).

De acordo com Neta et al. (2020), a lisdexanfetamina é um enantiômero único (dextro)anfetamina, com fórmula molecular $C_{15}H_{25}N_3O$ e massa molar de 263,37 g/mol. Após a ingestão e absorção, o LDX é hidrolisado enzimaticamente para liberar a porção terapeuticamente ativa d-anfetamina (d-AMP) e o aminoácido essencial lisina (Coghill et al., 2014). Segundo Okamura (2019, p. 24), a lisdexanfetamina tem como mecanismo de ação a liberação de catecolaminas e a inibição da captura das mesmas. Acredita-se que, após sua administração e hidrólise, a d-anfetamina liberada pela lisdexanfetamina (LDX) atua na liberação de norepinefrina e dopamina e na inibição da monoamina oxidase (MAO) e dos transportadores de norepinefrina (NET),

resultando em uma ação estimulante do sistema nervoso central (SNC) (TAKEDA, 2021).

Automedicação

A automedicação é uma prática comum no Brasil, onde muitas pessoas tomam medicamentos sem a orientação de um profissional de saúde. Isso ocorre por vários motivos, como a facilidade de acesso a medicamentos, a falta de informação sobre os riscos envolvidos e a tentativa de tratar sintomas de forma rápida e econômica. Os riscos da automedicação incluem reações adversas, interações medicamentosas, agravamento de doenças e desenvolvimento de resistência a antibióticos (BARBOSA et al., 2021).

A automedicação pode mascarar sintomas de condições graves, atrasando o diagnóstico e tratamento adequado. Para combater essa prática, é importante aumentar a conscientização sobre os riscos, promover a educação em saúde e garantir o acesso a cuidados médicos adequados. Além disso, a regulamentação mais rigorosa da venda de medicamentos pode ajudar a reduzir a automedicação (ARAÚJO et al., 2019).

Problemas com a automedicação

A automedicação pode acarretar diversos problemas sérios, especialmente quando envolve o uso de substâncias psicoestimulantes. O uso contínuo pode levar ao desenvolvimento de dependência física e psicológica, além de tolerância, o que significa que doses cada vez maiores são necessárias para alcançar o mesmo efeito. Essas substâncias podem causar uma série de efeitos colaterais adversos, incluindo insônia, ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial e problemas cardíacos (CRUZ, 2021).

A automedicação também pode resultar em interações perigosas com outros medicamentos que o indivíduo esteja tomando, potencializando efeitos colaterais ou reduzindo a eficácia de tratamentos. Além disso, o uso de psicoestimulantes sem supervisão médica pode mascarar sintomas de problemas de saúde subjacentes, dificultando o diagnóstico e tratamento adequado (CERQUEIRA et al., 2021).

O uso prolongado dessas substâncias pode levar a problemas de saúde mental, como depressão, paranoia e outras desordens psicológicas. O uso indiscriminado pode causar alterações morfológicas e funcionais no cérebro, como indicado por estudos que podem ter efeitos a longo prazo na cognição e no comportamento. Apesar do objetivo de melhorar o desempenho acadêmico, o uso indevido pode resultar em diminuição do desempenho a longo prazo devido a problemas de saúde e efeitos adversos. Além disso, o uso de substâncias controladas sem prescrição médica pode ter implicações legais, incluindo penalidades e registros criminais. A conscientização sobre esses riscos é crucial para que os estudantes e profissionais da área da saúde façam escolhas informadas e busquem alternativas seguras para lidar com a pressão e as demandas acadêmicas (ARAÚJO et al., 2019).

Consumo indiscriminado de psicoestimulante

O uso de substâncias psicoestimulantes entre estudantes universitários tem crescido de forma alarmante. Este consumo é especialmente prevalente entre acadêmicos das áreas da saúde, que frequentemente enfrentam cargas horárias exaustivas e exigem alto nível de atenção e concentração. Na busca por um melhor rendimento, muitos recorrem à automedicação, utilizando essas substâncias para manter o foco por períodos mais longos. Embora os psicoestimulantes ofereçam vantagens percebidas, como o aumento da produtividade e a melhora na concentração, os riscos associados ao seu uso indevido são significativos. Estudos indicam que essas drogas podem causar mudanças morfológicas e funcionais na atividade cerebral, acarretando uma série de efeitos adversos. Entre os problemas mais comuns estão a insônia, ansiedade, irritabilidade, aumento da pressão arterial e problemas cardíacos (AMARAL et al., 2022).

O principal motivo que leva os acadêmicos da área da saúde a fazerem o uso dessas substâncias, é garantir um melhor rendimento durante suas tarefas, mantendo o foco durante um maior período de tempo. Embora apresentem grandes vantagens aos olhos dos acadêmicos, os malefícios do seu uso indevido são inúmeros, causando muitos efeitos adversos. Ainda, de acordo com o estudo, a droga pode acarretar mudanças morfológicas e funcionais na atividade cerebral (ARAÚJO, 2017; ARAÚJO et al., 2019).

Atualmente, percebe-se que o uso indiscriminado dos psicoestimulantes vem aumentando, principalmente entre os estudantes universitários. Os acadêmicos, especialmente alunos das áreas da saúde, são submetidos a cargas horárias exaustivas, com necessidade de maior atenção e concentração e, muitas vezes, por desejarem um bom rendimento acabam se automedicando (NETA et al., 2020).

Além dos efeitos colaterais imediatos, o uso contínuo de psicoestimulantes pode levar à dependência física e psicológica, além de criar uma tolerância, onde doses cada vez maiores são necessárias para alcançar o mesmo efeito. A automedicação pode ainda resultar em interações perigosas com outros medicamentos, potencializando efeitos colaterais ou reduzindo a eficácia de tratamentos médicos em curso. Outro problema significativo é que o uso dessas substâncias sem supervisão médica pode mascarar sintomas de problemas de saúde subjacentes, dificultando o diagnóstico e o tratamento adequado. A longo prazo, o uso prolongado de psicoestimulantes pode levar a problemas de saúde mental, como depressão, paranoia e outras desordens psicológicas (ANTUNES et al., 2021).

Mesmo com a intenção de melhorar o desempenho acadêmico, o uso indevido de psicoestimulantes pode, paradoxalmente, resultar em uma diminuição do desempenho devido aos problemas de saúde associados. Além disso, o uso de substâncias controladas sem prescrição médica pode ter implicações legais, incluindo penalidades e registros criminais. Portanto, é fundamental conscientizar os estudantes universitários sobre os riscos associados ao uso indiscriminado de psicoestimulantes e promover alternativas seguras para lidar com a pressão e as demandas acadêmicas (ANDRADE et al., 2017; ANTUNES et al., 2021).

REFERÊNCIAS

S.A.M.S. ALVES et al. **Abordagem sobre o tdah: classificação, falso diagnóstico e impactos do tratamento medicamentoso em crianças.** Anais do 5º Encontro Brasileiro para Inovação Terapêutica, In: 2017, Recife. Anais eletrônicos... Campinas, Galoá, 2017.

AMARAL, N. A., et al. **We need to talk about the use of methylphenidate by medical students – review of the literature.** Revista Brasileira De Educação Médica, 2022.

ANDRADE, Luana da Silva et al. **Ritalina uma droga que ameaça a inteligência.** Revista de Medicina e Saúde de Brasília, Brasília, v. 1, n. 7, p. 99-112, maio de 2018.

ANTUNES S, J. de O. S., et al. **O uso inadequado de cloridrato de metilfenidato por estudantes com intuito de aumentar o desempenho cognitivo.** Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação, 7(11), 431–443. 2021.

ARAUJO, Aída Felisbela Leite Lessa. **Investigação sobre o uso de psicofármacos entre estudantes universitários.** Monografia (Especialização) – Curso de Medicina, Centro Universitário Cesmac Pró Reitoria Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação Programa de Pós-Graduação Pesquisa em Saúde, Maceió, 2019.

ARAÚJO, C.Z.L.A., et al. **O TDAH e as produções subjetivas da criança: problematizando o diagnóstico com pais e professores.** UniCEUB, 2017.

BARBOSA, L. A, et al. **Prevalence of use of psychostimulant drugs for cognitive neuro-enhancement purposes among Medical students.** Journal of Multiprofessional Health Research, [S. l.], v. 2, n. 1, p. e02.85-e02.97, 2021.

BELAN, T.F., et al. **Prevalência do uso de anfetaminas por caminhoneiros.** Universidade Iguazu, Campus V. Itaperuna, Rio de Janeiro, Brasil. Acta Biomédica Brasiliensia, v. 8, n. 2. Dezembro de 2017.

CALAZANS, Ana Gabriele Celestino, et al. **Prevalência do uso de metilfenidato por estudantes ingressantes nas universidades do município de sete lagoas/mg.** Revista brasileira de ciências da vida, v. 5, n. 1, 2017.

CÂNDIDO, R. et al. **Prevalência e fatores associados ao uso de metilfenidato para neuroaprimoramento farmacológico entre estudantes universitários.** Einstein (São Paulo), v. 18, n. 1, p. 1–7, 2020.

CARNEIRO, Nathalia Bufaiçal, et al. **Perfil de uso de metilfenidato e correlatos entre estudantes de medicina.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 13, n. 2, p. 5419- 5419, 2021.

CERQUEIRA, N. S. V. B., et al. **Uso indiscriminado de metilfenidato e lisdexanfetamina por estudantes universitários para aperfeiçoamento cognitivo.** Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 7, n. 10, p. 3085–3095, 2021.

CORDEIRO N, Pinto RMC. **Consumo de estimulantes cerebrais em acadêmicos da área da saúde na cidade de Ponta Grossa-PR.** Revisão Acadêmica. 18(2): 23-45. 2017.

CRUZ, B.A., et al. **Uma crítica à produção do TDAH e a administração de drogas para crianças.** Estudos De Psicologia (natal), 21(3), 282–292. 2016.

CRUZ T. C. **Uso não-prescrito de metilfenidato entre estudantes de Medicina da Universidade Federal da Bahia.** Gazeta Médica da Bahia, v. 81, n.1, p. 3-6, 2021.

CRUZADO, Daniel Secundino Altamirano. **Efeitos de psicoestimulantes usados no tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.** 2022.

ESHER, M., et al. **Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e metilfenidato: uso necessário ou induzido.** Revista Eletrônica Gestão e Saúde, n. 1, p. 142-155, 2017.

EVANGELISTA, L.N. **As consequências da privação do sono e os efeitos do uso indiscriminado de psicoestimulantes.** Brasília- DF 2018. Universidade de Brasília – UnB Faculdade de Ciências da Saúde – FS Curso de Farmácia

FARAONE, Stephen V. **The pharmacology of amphetamine and methylphenidate: relevance to the neurobiology of attention-deficit/hyperactivity disorder and other psychiatric comorbidities.** Neuroscience & Biobehavioral Reviews, [S.L.], v. 87, p. 255-270, abr. 2018.

FREITAS AFS, Santos KLM, et al. **Análise do uso de nootrópicos relacionando-se**

MACIEL, J. M., et al. **Uso não prescrito de cloridrato de metilfenidato entre estudantes universitários.** Revista de Pesquisa Interdisciplinar, v. 2, n. 2, 2017.

MILHOMEM, T. A., et al. **O uso de substâncias psicoestimulantes entre acadêmicos: uma revisão integrativa.** Scire Salutis, v.12, n.1, p.62-73, 2022.

MOREIRA, S.C. et al. **O uso do cloridrato de metilfenidato e seus fatores influenciadores na vida de jovens estudantes do curso de Medicina.** Research, Society and Development, v. 11, n. 7, e9911729715, 2022.

NETA, B. R. B., et al. **Histórico de desenvolvimento e indicação terapêutica do Venvanse.** FacUnicamps, [S.], p. 1- 18, ago./2020.

NUNES, Solange Silva. **Uso da Ritalina por acadêmicos: Desenvolvimento Acadêmico sob o efeito da Ritalina.** 2020. Acesso em: 30 ago. 2023.

OKAMURA, A. M. N. C. **Análise comportamental e neuroquímica de ratos tratados com doses repetidas de lisdexanfetamina na infância e periadolescência.** PPGF, Fortaleza, v. 165, p. 16-100, fev./2019.

OLIVEIRA, M.P.R. PEREIRA, S.V.S. NERY, M.S.GUEDES, V.R. SIQUEIRA, I.B. **Segurança e eficácia dos medicamentos metilfenidato e lisdexanfetamina no tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade: uma revisão.** Ciências Biológicas e de Saúde Unit | Aracaju | v. 8 | n. 1 | p. 90-103 | Maio de 2023.

PAIVA, G. P., et al. **Psicoestimulantes na vida acadêmica: efeitos adversos do uso indiscriminado.** ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION, [S. I.], v. 8, n. 11, 2020.

PEREIRA, A.E. Franco, D.C.Z. **Elevada prevalência de consumo inadequado de psicoestimulantes por universitários da área da saúde.** Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.4, p.26623-26639, apr., 2022.

REGO, R.A.M. Mendes, M.E. Machado, Y.C. **O uso indiscriminado de psicoestimulantes para melhora do desempenho acadêmico por estudantes saudáveis.** Society and Development, v. 12, n. 2, e10512239958, 2023.

ROCHA, D.B.M., et al. **Metilfenidato: uso prescrito versus uso indiscriminado por acadêmicos de medicina.** Rev Méd de Minas Gerais. 2020; 30 (e-30119): 1-6.

SANTANA, L. C.; et al. **Consumo de Estimulantes Cerebrais por Estudantes em Instituições de Ensino de Montes Claros/MG.** Revista Brasileira de Educação Médica, v.44, n.1, 2020.

SÁ, Ruan Silva; CALADO, Maria Eduarda Giovaninni; et al. **Uso de substâncias psicoestimulantes por estudantes universitários.** 2019.

SCHMITZ, Felipe. **Efeito do metilfenidato: uma abordagem experimental.** 2018. 148 f. Tese (Doutorado) – Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Bioquímica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

SCHWAMBACK, Gabriel Irismar Rodrigues et al. **A utilização de ferramentas digitais como instrumento de alerta para o uso indiscriminado de neuroestimulantes entre universitários.** Mostra de Inovação e Tecnologia São Lucas, v. 1, n. 2, 2020.

SILVA, L.S.; CALDEIRA, T.B. **O uso de psicoestimulantes do tipo metilfenidato entre acadêmicos de uma instituição superior de ensino de Minas Gerais.** Revista de Medicina e Saúde de Brasília, [S. L.], v. 9, n. 2, p. 235- 261, abr. 2020.

STAHL, Stephen M. **Psicofarmacologia: Bases Neurocientíficas e Aplicações Práticas.** 4. ed. rev. [S. I.]: Guanabara Koogan, 2014. 568 p. v. []. ISBN 978-8527725866.

STEINBUCHEL P., et al. **Estimulantes: Definição, Farmacologia, Indicações, Efeitos Colaterais e Estratégias de Tratamento.** In: Riederer, P., Laux, G., Nagatsu, T., Le, W., Riederer, C. (eds) NeuroPsicofarmacoterapia. Springer, Cham. 2022.

TAKEDA. **Venvanse: Dimesilato de lisdexanfetamina.** Takeda, [S.I.], v. 55, n. 55, p. 1-17, mar./2021.

VERGHESE, C, et al. **Methylphenidate.** PubMed, [S.I.], v. 55, n. 55, p. 1-10, mai./2021.

VIANA, E. **Desenvolvimento da atenção voluntária e a crítica medicalização da educação: TDAH à luz da psicologia histórico-cultural;** J. of Develop.Curitiba, v. 6, n. 3,p. 14278-14287. Mar. 2020.